

O‘ZBEK VA YAPON MILLIY XARAKTERINING QIYOSIY-TIPOLOGIK TAHLILI

*Xakimova Feruzaxon Xatamjon qizi – Farg‘ona davlat universiteti tayanch
doktoranti*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19651047>

Annotatsiya: Maqolada milliy xarakter tushunchasi, uning shakllanish omillari hamda o‘zbek va yapon milliy xarakterining qiyosiy tahlili yoritiladi. Shuningdek, milliy xarakterning mentalitet va badiiy adabiyot bilan bog‘liqligi qisqacha tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: milliy xarakter, mentalitet, o‘zbek va yapon xakteri, qiyosiy tahlil, madaniyat.

Аннотация: В статье рассматривается понятие национального характера, факторы его формирования и проводится сравнительный анализ узбекского и японского национального характера. Также кратко анализируется связь национального характера с менталитетом и художественной литературой.

Ключевые слова: национальный характер, менталитет, узбекский и японский характер, сравнительный анализ, культура.

Abstract: The article examines the concept of national character, its formation factors, and provides a comparative analysis of Uzbek and Japanese national characters. It also briefly discusses the relationship between national character, mentality, and literature.

Keywords: national character, mentality, Uzbek and Japanese character, comparative analysis, culture.

Milliy xarakter har bir millatning tarixiy taraqqiyoti, ijtimoiy hayot tarzi, madaniy qadriyatlari hamda dunyoqarashini o‘zida mujassam etuvchi murakkab ijtimoiy-psixologik hodisa hisoblanadi. U millatning o‘ziga xosligini belgilab beruvchi muhim omil sifatida nafaqat ijtimoiy hayotda, balki badiiy tafakkur va adabiyotda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, turli millatlarning milliy xarakterini qiyosiy o‘rganish ularning umumiy va farqli jihatlarni aniqlash, milliy mentalitet va qadriyatlar tizimini chuqurroq anglash imkonini beradi.

Shu nuqtai nazardan, o‘zbek va yapon milliy xarakterini qiyosiy tahlil qilish dolzarb ilmiy masalalardan biridir. Har ikki millat o‘zining boy tarixiy tajribasi, o‘ziga xos ijtimoiy muhit va madaniy an’analari asosida shakllangan bo‘lib, ularning milliy xarakterida mazkur omillarning bevosita ta’siri yaqqol namoyon bo‘ladi. Biroq, geografik joylashuvi, tarixiy taraqqiyot yo‘li va ijtimoiy-madaniy rivojlanishidagi farqlar ushbu millatlarning xarakter xususiyatlarida muayyan tafovutlarni yuzaga keltirgan.

Mazkur maqolada milliy xarakterning nazariy asoslari hamda uning shakllanishiga ta’sir etuvchi omillar yoritilgan holda, o‘zbek va yapon milliy xarakterining o‘ziga xos jihatlari qiyosiy tahlil qilinadi. Shuningdek, milliy xarakterning badiiy adabiyotda aks etishi masalasi ham ilmiy yondashuv asosida ko‘rib chiqiladi.

Milliy xarakterning shakllanishini belgilovchi omillardan biri millat mavjud bo‘lib turgan ijtimoiy, tarixiy hamda tabiiy-geografik sharoitlardir, - deydi L.Kurbatova. Uningcha, milliy xarakter shakllanishiga eng kuchli ta’sir ko‘rsatuvchi omillar sifatida jamiyat hayoti jarayonida tarkib topgan fundamental ijtimoiy qarashlar, diniy an’analar va jarayonlar, tabiat hamda atrof-muhit haqidagi ibtidoiy (rudimentar) tasavvurlar, shuningdek, individning hayot,

oila, baxt va shu kabi tushunchalarga bo‘lgan munosabatini belgilovchi ruhiy tuzilma xususiyatlarini ko‘rsatish lozim.

Yapon milliy xarakterini tadqiq etish bo‘yicha ilmiy izlanish olib borgan S.V.Mariya L.Kurbatova fikrlariga yanada chuqurroq yondashadi: “E’tibor qaratish lozimki, milliy xarakter millat psixologiyasining bir qismi hisoblanadi. Shu bilan birga, milliy xarakter murakkab tushuncha bo‘lib, u hissiy hamda ratsional unsurlarni o‘z ichiga oladi. Bu unsurlar, avvalo, madaniyatda, tafakkur tarzi uslubida, shuningdek, millat shakllanishi va rivojlanishi jarayonida orttirilgan xulq-atvor andozalarida namoyon bo‘ladi”. Bundan tashqari, Mariya, milliy xarakter mentalitet bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, mafkuraviy va ijtimoiy omillardan farqli ravishda deyarli o‘zgarishlarga uchramaydi, chunki uni shakllantiruvchi unsurlarning aksariyati millat mavjud bo‘lishining eng dastlabki bosqichlaridayoq paydo bo‘ladi deb hisoblaydi. Aynan shu unsurlar tufayli millat o‘zining betakrorligi va o‘ziga xosligini kasb etadi hamda bu uning boshqalardan nimasi bilan farq qilishini belgilab beradi deya mulohaza bildiradi.

“Haqiqiy romanlar, real hikoyalar voqeligi mahalliy bo‘yoqlarsiz, qahramonlardagi milliy elementlarsiz bo‘lolmaydi. Mahalliy ranglar va milliy urf-odatlar, fikrlar, qahramonlarning harakatlarida milliylik bo‘lmasa, hech qanday haqiqat ham yo‘q”. Demak, badiiy asarning hayotiyliigi va ishonarliligi milliy zaminga tayanadi. Chernishevskiyning yuqoridagi fikrlaridan kelib chiqadiki, qahramonlar xarakterida, dunyoqarashida, xatti-harakatlarida milliylik aks etmas ekan, asar voqealari sun’iy tus oladi. Demak, milliylik realizmning muhim sharti sifatida badiiy haqiqatni ta’minlaydi.

Shu masala bo‘yicha D.S. Lixachev o‘ziga xos munosabat bildiradi: “Milliy xususiyatlar – ishonchli fakt. Lekin faqatgina shu xalqqa, faqat shu millatga yoki faqat shu davlatga xos yagona xususiyatlar mavjud emas. Muhim narsa ularning ma’lum bir to‘plami va milliy hamda umumxalq xususiyatlarining o‘ziga xos takrorlanmas tuzilishidadir. Milliy xarakterning, milliy individuallikning mavjudligini inkor etish, xalqlar dunyosini juda zerikarli va rangsiz qiladi”. Lixachevning ushbu fikri milliy xarakterni alohida hodisa sifatida emas, ma’lum xalqqa xos xususiyatlarning o‘ziga xos uyg‘unligi sifatida tushunish zarurligini ko‘rsatadi. Ya’ni biror millatgagina aynan tegishli yoki mutlaqo begona sifat yo‘q, ammo fazilatlarining betakror birikmasi milliy individuallikni yuzaga chiqaradi. Shuning uchun ham milliy xarakter masalasini ham inkor etish mumkin emas deydi.

Milliy xarakter qahramonning dunyoqarashida, qadriyatlariga bo‘lgan munosabatida, ijtimoiy muammolarga yondashuvida va ichki kechinmalarida o‘z aksini topadi. Bu masala o‘zbek adabiyotida ko‘pincha milliy mentalitet, an’anaviy qadriyatlar va ijtimoiy muhit orqali ifodalansa, yapon adabiyotida ichki iztiroblar, yolg‘izlik hissi va jamiyat bilan murakkab munosabat orqali namoyon bo‘ladi.

Ushbu faslda o‘zbek adibi Shukur Xolmirzayev hamda yapon adibi Yasunari Kavabata hikoyalari misolida milliy xarakter masalasi qiyosiy tahlil qilinadi. Shukur Xolmirzayevning “Sog‘inch”, “O‘zbekning soddasi”, “Nasib etsa”, “Kulgan bilan kuldigan”, “Notanish odam”, “O‘zbek xarakteri” kabi qator hikoyalarida o‘zbek xalqining tarixiy-madaniy tajribasi, an’anaviy fikrlash tarzi, milliy mentaliteti badiiy obrazlar orqali teran ifodalanadi. Adib asarlarida tabiiylik, soddalik, urf-odat va marosimlarga sadoqat kabi ijtimoiy-ma’naviy qadriyatlar orqali milliy ruh aks ettiriladi.

Yasunari Kavabataniing “Kuz yomg‘iri”, “Odamga baxt keltirish”, “Xudo barhaq”, “Arigato”, “O‘lik chehra bilan yuzma-yuz” kabi bir qator asarlarida sharqona an’anaviy tafakkur, jamiyatga xos individuallik va begonlashuv qahramon xarakterining asosiy belgilari sifatida talqin etiladi. Natijada, milliylik ma’naviy qadriyatlar va individual ong bilan

uyg‘un holda namoyon bo‘ladi. Turli adabiy makonga mansub yozuvchilar ijodida milliy xarakter tushunchasini badiiy talqin qilish har ikki millatning o‘ziga xos jihatlari va mushtaraklik xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi.

O‘zbek va yapon hikoyachiligida milliy xarakter yaratish jarayoni bir qator umumiy badiiy vositalar yordamida amalga oshiriladi. Xususan, badiiy detal, portret tasviri, qahramon nutqi, psixologik tahlil, ramz va konflikt har ikki adib ijodida muhim o‘rin tutadi. Biroq bu vositalarning qo‘llanish darajasi jihatidan farqlar kuzatiladi.

Shukur Xolmirzayev hikoyalarida milliy xarakter, avvalo, ijtimoiy muhit orqali ochiladi, ya’ni qahramon ruhiyati ko‘proq hayotiy vaziyatlar, turmush manzaralari, oilaviy munosabatlar jarayonida yoritiladi. Adib asarlarida xalqona nutq va dialog xarakter yaratishda yetakchi vosita bo‘lib xizmat qiladi. Qahramonning so‘zlash uslubi, iboralari orqali uning milliy mentaliteti, qadriyatlar va dunyoqarashi namoyon bo‘ladi. Shuningdek, muomala shakllari, maishiy detallar – uy jihozlari, kiyim, umuman, voqeilik yuz berayotgan makon tasvirlari milliy muhitni tabiiy tarzda ko‘rsatib beradi. Shukur Xolmirzayevda konflikt masalasi ko‘proq ijtimoiy-axloqiy xarakterga ega bo‘lib, qahramonning jamiyatdagi o‘rniga, vaziyatga nisbatan mas’uliyati bilan bog‘liq holda ochib beriladi.

Yasunari Kavabata hikoyalarida esa milliy xarakter o‘ziga xos usulda namoyon bo‘ladi. Adib hikoyalarida psixologik tasvir va ichki monolog orqali ifodalash yorqinroq namoyon bo‘lib turadi. Masalan, qahramon aksariyat hollarda ichki kurash, yolg‘izlik, jamiyatdan begonalashuv holatida tasvirlanadi. Milliy ong va tasavvurlar ramziy detallar orqali ifodalansa, konflikt ko‘proq inson va tashqi olam munosabati, shaxs va jamiyat o‘rtasidagi ziddiyatlar orqali ochib beriladi. Xolmirzayevda ko‘proq tashqi voqeilik orqali ifodalanish kuzatilsa, Kavabatada ichki kechinma markaziy o‘rinda turadi.

Shukur Xolmirzayevning “Notanish odam” va Yasunari Kavabataning “Arigato” hikoyalari turli madaniy makonlarga mansub bo‘lishiga qaramay milliy mentalitetning badiiy ifodalanishi jihatidan qiyoslash imkonini beradi. Har ikki hikoyada milliy xarakter masalasi qahramonlarning xatti-harakati, psixologik reaksiyalari, nutq, axloqiy sifatleri orqali namoyon bo‘ladi.

Har ikki qahramon asarda ijtimoiy maqom jihatida “oddiy odam” sifatida aks etadi. “Notanish odam” hikoyasidagi qahramon safardagi oddiy yo‘lovchi, “Arigato” hikoyasidagi qahramon Arigato-san tog‘ yo‘llarida qatnovchi haydovchi sifatida tasvirlanadi. Yozuvchilar milliy xarakter idealini aynan oddiy inson orqali ochishga intilishadi. Natijada milliy axloqiy-estetik qadriyatlar tabiiy xulq-atvor orqali ifodalanadi.

Shukur Xolmirzayev hikoyasida notanish odam obrazi o‘zbek milliy mentalitetiga xos hayotiy donishmandlik va minnat qilinmaydigan saxovat xislatlarini namoyon qiladi. Hikoyada xarakter, asosan, diolog vositasida ochiladi. Qahramon dastlab keskin, kinoyaviy ohangda munosabat bildiradi, yosh suhbatdoshi tabiatning oddiy ishoralariga nisbatan ham be’etibor ekanini tanqid ostiga oladi. Lekin “*kerakli narsani ko‘ra bilishingizni istayman xolos*” kabi jumalari uning dunyoqarashini ochadi, tabiatni “o‘qiy oladigan”, tajribali inson ekanidan dalolat beradi. Hamrohiga nisbatan munosabatida tanqiddan ko‘ra ko‘proq ustozona g‘amxo‘rlik ohangi sezila boshlaydi. Bunda o‘zbekona nasihat uslubi namoyon bo‘lib turadi. “*Rahmatni yegandan so‘ng aytasiz*” degan iborasi xalqona donolik va sodda hazilni mujassam etadi. Notanish odamning belbog‘ini yoyib dasturxon yoyishi, suhbat chog‘idagi har bir jumlasini mehmondo‘stlik, samimiyat, bag‘rikenglik xususiyatlarini aks ettiradi. Hikoyada konflikt tajribasiz, g‘o‘r yosh yo‘lovchi va notanish odamning sabrli, xotirjam, keng tafakkurli ekani bilan qarama-qarshilik holatida aks etadi. Bundan tashqari, hikoya oddiy voqeilik asosiga qurilgan bo‘lsa-da, undagi g‘oya muhit va makon orqali chuqurlashadi.

Voqea bahoriy seryomg’ir pallada, soy yoqasi, tog’ hududi, kamar (g’or) atrofida kechadi va bu detallar tasodifiy emas, balki milliy xarakterni shakllantiruvchi ijtimoiy-madaniy sharoitni ifodalab keladi. Qahramonning tabiat tilini tushunishi, o’tin terishi shaxsiy manfaat emas, begona yo’lovchilar g’amidan kelib chiqishi milliy ongda o’rnashgan qadriyat sifatida ifodalanadi. Demak, milliy xarakter ijtimoiy tajriba va yashash sharoiti bilan bog’liq holda ochiladi. Bu xususiyat milliylikimizdagi jamoaviylik, begonalar uchun ham qayg’urish, savob olishga intilish jihatlari ko’rsatib keladi. Muallif hikoyada milliy xarakterni ochiq targ’ib qilish yo’lidan bormaydi, notanish odam timsolida xalqona donishmandlik, tabiat bilan uyg’unlik va saxovatpeshalik xususiyatlarini ifodalab beradi.

Yasunari Kavabata “Arigato” hikoyasida milliy xarakter yapon madaniyatiga xos muloyimlik va hurmat tamoyillari asosida ochiladi. Hikoya qahramoni Arigato-san yo’lda uchragan aravakash, otliq, har qanday yo’l berayotgan insonga “arigato”-“rahmat” deb minnatdorchilik bildirishi qahramonga xos ichki intizom va o’zini tutish madaniyati, boshqalarga nisbatan hurmatini ifodalaydi. “Agar shu o’n besh minut ichida yo’lda o’ttizta arava duch kelganda edi, u o’ttiz marta “rahmat” degan bo’lardi”, qahramon ushbu xushmuomalalik qoidasini hech qachon tark etmasligi sodda va oddiy kriptomeriya daraxtining adl qomatidek tabiiy deya izohlanadi. Bu yapon xalqiga xos intizom, ichki tartibga sodiqlik, har qanday begonaga nisbatan ham insoniylik nuqtai nazaridan qarash va muomala qilish xususiyatlarini aks ettiradi. Hikoyada xarakter namoyishi davr va muhit jihatidan ham ahamiyatli. Voqea tog’ yo’li, yarimorol ichidagi kichik bandargoh va 60 kilometrlik trassa fonida kechadi. Demak, tog’li yo’l tartib va intizom bilan harakatlanishni ham talab etadi, bu esa Arigatoga xos milliy muomala madaniyatini makon orqali ham shakllanganini yuzaga chiqaradi. Hikoyada voqeilik yo’lovchi sifatida ketayotgan kampir va u majburlab islavotxonaga olib ketayotgan qizi atrofida aylanadi. Arigato kampirni bu ishi uchun koyib bermaydi, lekin bu ishga befarq ham qarab turolmaydi. XX asr boshlarida Yaponiyada qizlarning iqtisodiy majburiyat tufayli shahardagi islavotxonalarga sotilishi o’sha davrdagi ijtimoiy tengsizlik va kambag’allik muhitini ifodalaydi. Kampirning davr majburiyatiga ko’nishi, hissiyotdan zaruratni ustun qo’yishi jihatlari bilan Arigatoning qizga nisbatan rahmdilligi, davr talabiga nisbatan sukutdagi e’tirozi qarama-qarshi qo’yiladi. Ushbu konflikt orqali Arigatoga xos insoniylik, vazminlik va olijanoblik xususiyati namoyon bo’ladi.

Shukur Xolmirzayev va Yasunari Kavabataning yuqoridagi hikoyalari syujet jihatidan sodda voqea asosiga qurilgan. Har ikki hikoyada kichik epizodlar orqali katta ma’naviy g’oya ifodalanadi. “Notanish odam”da begona insonning beminnat yaxshiligi, “Arigato”da oddiy haydovchining sukunatdagi insoniyliги aks ettiriladi. Hikoyalarda milliy xarakter balanparvoz gaplar, muallif izohlari bilan emas, oddiy xatti-harakat orqali ifodalab beriladi. O’zbek hikoyasida milliy xarakter ko’proq mehmondo’shtlik, saxovat, begonalar uchun ham qayg’urish jihatlari ochilsa, yapon hikoyasida intizom, hurmat, sukutdagi axloqiy qat’iyat sifatleri orqali namoyon bo’ladi. Milliy xarakter “Notanish odam” hikoyasida axloqiy idrok konfliktini orqali ifodalanadi, “Arigato” hikoyasida axloqiy tanlov konfliktini orqali ochiqilanadi. Har ikkala hikoyada ham xarakter tog’li muhit ta’sirida shakllangan: o’zbeklarda jamoaviy yordam qadriyatga aylangan, yaponlarda tartibli va intizomli bo’lish muhit talabi sifatida ko’riladi. Har ikki hikoyada ham milliy fazilatlar oddiy odamlarning tabiiy harakatlarida namoyon bo’ladi.

Xulosa qilib aytganda, o’zbek va yapon milliy xakteri har ikki millatning tarixiy taraqqiyoti, ijtimoiy muhit va madaniy qadriyatlari ta’sirida shakllangan murakkab ijtimoiy-psixologik hodisa hisoblanadi. Tahlillar shuni ko’rsatadiki, milliy xarakter tarkibida hissiy va

ratsional unsurlar uyg’unligi muhim o’rin tutib, u millatning mentaliteti va dunyoqarashida yaqqol namoyon bo’ladi. O’zbek milliy xarakterida an’anaviylik, jamoaviylik va mehmondo’stlik kabi xususiyatlar ustuvor bo’lsa, yapon milliy xarakterida tartib-intizom, mehnatsevarlik va ijtimoiy mas’uliyat hissi yetakchi o’rin egallaydi. Shu bilan birga, har ikki millatda ham jamiyat manfaatini shaxsiy manfaatdan ustun qo’yish, ijtimoiy uyg’unlikka intilish kabi umumiy jihatlar mavjudligi kuzatiladi. Bu esa milliy xarakterning faqat farqlar emas, balki umumiyliklar asosida ham shakllanishini tasdiqlaydi.

Shuningdek, milliy xarakter nisbatan barqaror bo’lib, uning asosiy belgilari millat shakllanishining dastlabki bosqichlarida qaror topadi va keyingi davrlarda takomillashib boradi. Qiyosiy tahlil natijalari shuni anglatadiki, milliy xarakterni anglash millatlararo madaniy muloqotni rivojlantirish va o’zaro tushunishni mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega. Demak, o’zbek va yapon milliy xarakterini o’rganish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham dolzarb ilmiy masala sifatida e’tirof etiladi.

ADABIYOTLAR RO’YHATI

1. Курбатова Л.Н. Выборы 2016 года: post scriptum (по материалам социологически исследования студентов) / Л.Н. Курбатова // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. - №2. – Пермь: 2018. – С. 34-44.
2. Сысоенко М.В. Факторы формирования национального характера и его основные элементы на примере Японии // Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей “student” №5/2022.
3. Чернишевский Н.Г. Статьи, исследования материалы. – Научная книга, 1964. – С. 139.
4. Рахманин А.И. Феномен национального характера древнерусского человека / Гуманитарные науки. Философия, социология и культурология. ISSN 1810-0201. Вестник ТГУ, выпуск 6 (62), 2008. – С. 321.
5. Холмирзаев Ш. Танланган асарлар: III жилдлик. 1 жилд. Ҳикоялар. – Тошкент.: “Шарқ”, 2003. – 65-б.
6. Кавабата Я. Ок гуллар: ҳикоялар. – Тошкент, 2019. – 69-б.
7. A. Kumar. Mr. Thank You [1936] Review – A Bittersweet and Deeply Humane Road Movie Classic. Aug. 20, 2024. // https://www.highonfilms.com/mr-thank-you-1936-review/?utm_source=